

JAZONI IJRO ETISH KOLONIYALARIDA JAZONI O'TASH NAZARIYA VA AMALIYOT
MASALALARI

O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti
Madaminov Xursand Sultonboevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada jazoni ijro etish koloniyalarida jazoni o'tash jarayonlariga oid nazariyalar hamda yurtimizda ushbu masalaning amaliy jihatlarining namoyon bo'lishi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Koloniya, jazoni o'tash, huquq, ozodlikni cheklash, tartib.

KIRISH

Milliy qonunchiligimizni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga oid ishlar ko'lami ham keng. Xususan, 2019 yil ijtimoiy xavfi hamda uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni sodir etib, jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga ilk marotaba saylash huquqi berildi. Umumiy, qattiq, maxsus, turma tartibli va tarbiya muassasalarida saqlanayotgan shaxslarning yaqin qarindoshlari bilan telefon so'zlashuvlari, uchrashuvlari hamda jo'natma qabul qilishlari soni qariyb ikki barobar ko'paytirildi.

Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarning roziligi bilan ularga psixologik yordam ko'rsatilishi hamda ruhiy holati buzilgan vaqtda sodir etilgan tartibbuzarligi uchun intizomiy jazo choralari qo'llanilmasligi kafolatlandi. Manzil-koloniyalarda jazo muddatini o'tayotganlarning pensiya olish huquqlari qonun bilan belgilandi.

Jinoyat-ijroiya kodeksiga jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni rag'batlantirish choralari qo'llash tartibini belgilovchi yangi norma kiritildi. Shuningdek, mahkumlarning jazo muddatini o'tash davomida shaxsiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan choralar kengaytirildi.

Mahkumlarning iltimosiga ko'ra uzoq muddatli uchrashuv qisqa muddatli uchrashuvga yoki masofali video-uchrashuvga yoxud telefon orqali so'zlashuvga, qisqa

muddatli uchrashuv esa masofali video-uchrashuvga yoki telefon orqali soʻzlashuvga almashtirilishi yoʻlga qoʻyildi hamda jazo muddatini oʻtayotgan shaxslarning olis masofadan keluvchi yaqin qarindoshlari ovoragarchiligiga barham berish maqsadida masofali uchrashuv xonalari tayyorlandi. Kam taʼminlangan oila vakili boʻlgan jazo muddatini oʻtayotgan shaxslar yuqori haq toʻlanadigan ishlarga jalb etilishi taʼminlandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Davlatimiz rahbarining 2017 - 2021 yillarda qabul qilingan tegishli farmonlariga asosan qilmishidan chin dildan pushaymon boʻlgan, tuzalish yoʻliga oʻtgan jami 4 ming 955 nafar shaxs afv etilgani ham shundan dalolat beradi.

Shuningdek, 2017 yildan joriy yilning 25 may kuniga qadar 43 ming 904 nafar jazo muddatini oʻtayotgan shaxs insonparvarlik tamoyillari asosida jazoni ijro etish muassasalaridan ozodlikka chiqarildi.

Tan olish kerak, ilgari ozodlikdan mahrum etilgan joylarda saqlanayotgan shaxslarga bilim berish, kasb oʻrgatishga unchalik eʼtibor qaratilmasdi. Endilikda, jazo muddatini oʻtayotgan shaxslarning taʼlim olishi, kasb-hunar egallashi uchun imkoniyat yaratilib, qariyb ikki yildan buyon ular oʻqitilmoqda.

Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida Xalq taʼlimi vazirligining oltita umumtaʼlim maktabi filialida jazo muddatini oʻtayotgan shaxslar tahsil olyapti. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufidagi kasb-hunar taʼlimi markazlarida oʻqitilyapti.

Xususan, 2019 yildan 2021 yilning shu davriga qadar jazo muddatini oʻtayotgan shaxslarning 680 nafari umumtaʼlim maktablarida, 582 nafari kasb-hunar oʻquv kurslarida oʻqitildi.

Jazoni ijro etish muassasalarining maqsadi jazolash emas, qayta tarbiyalashdan iborat. Insonni ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilish, uning kasbiy koʻnikmasini shakllantirish esa tarbiyada muhim ahamiyat kasb etadi. Yaʼni halol mehnati evaziga oila tebratgan odam keyinchalik ham jinoyat koʻchasidan yiroq yurishga intiladi.

Shu bois bugungi kunda jazo muddatini oʻtayotgan shaxslarni mehnat bozorida talab yuqori boʻlgan kasblarga oʻrgatish, ularning kasbiy mahoratlarini oshirish, boʻsh

vaqtlarini samarali o'tkazishi va o'z mehnati bilan oilasiga yordam berishlarini ta'minlash maqsadida muassasalarda ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilgan.

Islohotlar jarayonida mahkumlarga munosib sharoitlarni yaratish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, xalq tomonidan «toshturma» deb atalib, salbiy ta'riflangan UYa 64/1 tergov hibsxonasi yopildi, o'rniga xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yangi 1-son tergov hibsxonasi qurilib, 2018 yilda foydalanishga topshirildi. Shu kabi «Jasliq» koloniyasi tugatildi va unda saqlangan mahkumlar respublikaning boshqa koloniyalariga o'tkazildi.

Shuningdek, mamlakatimizda keyingi yillarda ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'rniga muqobil (qamoq bilan bog'liq bo'lmagan) jazo choralarini qo'llash tendensiyasining ko'payishi kuzatilib, buning natijasida jazoni ijro etish muassasalaridagi mahkumlar soni kamayishi tufayli so'nggi to'rt yilda uchta yopiq turdagi koloniya tugatildi. Ya'ni Navoiy viloyatidagi 36-son, Qashqadaryo viloyatidagi 33-son va Toshkent viloyatidagi 65-son umumiy tartibli koloniyalar tugatildi.

Yana bir muhim voqelik shu bo'ldiki, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)ga jazoni ijro etish koloniyalariga hech qanday moneliksiz kirish huquqi berildi. Jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning mavjud muammolarini o'rganish va ijobiy hal qilish maqsadida, Jazoni ijro etish departamenti rahbariyati tomonidan sayyor qabullar o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, jazoni ijro etish muassasalarida Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)ga, prokurorga murojaatlari, ariza hamda shikoyatlari uchun mo'ljallangan alohida pochta qutilari o'rnatilgan. Qonunlarga rioya etilishi prokuratura idoralari va Ombudsman tomonidan muntazam ravishda monitoring qilib borilmoqda.

O'tgan besh yil davomida jazoni ijro etish muassasalarida rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek, eskirgan bino hamda inshootlar o'rnida yangilari qurilib, foydalanishga topshirildi.

Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi 21-son jazoni ijro etish muassasasiga qarashli hududda foydalanilmayotgan eski inshootlar qaytadan rekonstruksiya qilinib, uning o'rnida «Sadoqat bog'i» aholi ko'ngilochar maskani barpo etildi.

Tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish maqsadida shu yilning mart-aprel oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jamoat

xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni hamda «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori qabul qilindi.

Farmonga muvofiq, Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti deya qayta tashkil qilinib, unda departamentning huquqiy asoslari hamda jazoni ijro etish tizimini raqamlashtirish orqali sohada inson omilini istisno qilish va jazoni o'tashning tartibotini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar aniq belgilab berildi.

Masalan, jazoni ijro etish muassasalarida xodimlarning bodikamera bilan xizmat o'tash tartibini joriy qilish, jazo muddatini o'tayotgan shaxslar tomonidan ichki tartibotning buzilish holatlarini barvaqt aniqlash uchun kuzatuv va nazorat amaliyotiga intellektual ("Smart") kameralar tizimini tatbiq etish hamda yopiq turdagi muassasalarda taqiqlangan vositalar va buyumlar olib kirilishining oldini olish maqsadida, ularning nazorat o'tish joylarida bodiskanerlar o'rnatish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, yopiq turdagi muassasalarda ovqatlarning sifatini oshirish maqsadida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning oziq-ovqat ta'minotini shaffoflik va ochiqlik tamoyili asosida autsorsing tizimiga o'tkazish choralari ko'rilyapti.

Prezidentimizning o'tgan yili Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasiga muvofiq xalqaro standartlardan kelib chiqib, 25 ta manzil-koloniya bosqichma-bosqich qisqartiriladi.

Shuningdek, jazoning o'talmagan muddatini yengilroq jazo bilan almashtirish va jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnomalarni kiritish vakolati jazoni ijro etish organidan Insonparvarlik komissiyasiga o'tkaziladi.

Natijada hozir manzil-koloniyalarda jazo o'tayotgan shaxslarga o'z mahallasi nazorati ostida, oilasi bag'rida bo'lish imkoniyati yaratiladi. Ularni ish bilan ta'minlash, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash borasida zarur choralar ko'riladi. Bu ham jinoyatchilikning oldini olishda keng jamoatchilikning rolini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi, shubhasiz.

XULOSA VA MUNOZARA

Umuman, hukumat qarorlarida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida so'nggi besh yil ichida jazoni ijro etish tizimida amalga oshirilgan ishlar salmog'i ham, ko'lami ham keng. Davlatimizning insonparvarlik siyosatidan hamda axborot texnologiyalari asri talablaridan kelib chiqib, sohada islohotlar jarayoni bundan keyin ham izchillik bilan davom ettiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. www.lex.uz
2. <https://xs.uz/uzkr/post/zhamoatchilik-nazorati-togrisida>
3. https://www.inform.kz/oz/kr-iiv-zhamoatchilik-nazorati-komissiyalari-barcha-zhazoni-izhro-etish-tizimi-muassasalariga-t-siksiz-kirishlari-mumkin_a3889919
4. <https://parliament.gov.uz/uz/search/index>.
5. <http://uzmarkaz.uz/uploads/2020/12/zamoatcilik-nazorati.pdf>